

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)
27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

O‘ZBEKISTON INNOVATSIYA FAOLIYATI KO‘RSATKICHLARI TAHLILI

Abdullaev Bahodir Abdug‘affarovich

Andijon mashinasozlik instituti, i.f.n., dotsent.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistondagi innovatsion faollik Global Innovatsiyalar indeksi (GII) ma‘lumotlari va OECD standartlari asosida keng qamrovli tahlil qilingan. Tahlil O‘zbekistonda iqtisodiy rivojlanish va strategik rejalashtirish uchun innovatsiyalarning ahamiyatiga qaratilgan. Tadqiqot xalqaro miqyosda tan olingan mezonlar va indekslardan foydalangan holda innovatsion salohiyatni baholashning uslubiy yondashuvlarini batafsil ko‘rib chiqqan. Muallif 2013 yildan 2023 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonning GII reytingidagi ko‘rsatkichlari dinamikasini tahlil qilib, mamlakatning innovatsion faolligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillarni yoritgan. Tadqiqotda milliy innovatsion tizim kontekstida ham ijobiy tendentsiyalar, ham takomillashtirish yo‘nalishlari belgilanib, O‘zbekiston iqtisodiyotiga uning innovatsion salohiyatini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va usullarni integratsiya qilish zarurligi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, raqamlashtirish, ta‘lim, transformatsiya

ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITY INDICATORS IN UZBEKISTAN

Abdullaev Bahadir Abdugaffarovich

Andijan Machine-building Institute, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor.

Abstract. The article comprehensively analyzes innovation activity in Uzbekistan based on data from the Global Innovation Index (GII) and OECD standards. The analysis focuses on the importance of innovation for economic development and strategic planning in Uzbekistan. The study examines in detail methodological approaches to assessing innovation potential using internationally recognized criteria and indices. The author analyzed the dynamics of Uzbekistan’s indicators in the GII ranking in the period from 2013 to 2023 and identified the main factors influencing the country’s innovative activity. The study identified both positive trends and areas for improvement in the context of the national innovation system, and also emphasized the need to integrate modern technologies and methods into the economy of Uzbekistan to increase its innovative potential.

Keywords: innovation, digitalization, education, transformation.

Kirish. Milliy iqtisodiyotni baholash va strategik yo‘nalishlarini belgilab olishda innovatsiyalarni roli ortib bormoqda, bu esa o‘z navbatida uning yagona ta‘rifi va ushbu faoliyatni o‘lchashning asosiy usullaridan oqilona foydalanib, uning miqdoriy ko‘rsatkichlarini tahlil qilish dolzarb masaladir. Chunki mamlakat taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlarini aynan shu soha belgilab bermoqda.

Shu munosabat bilan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) doirasida qabul qilingan innovatsion faoliyatni baholashning xalqaro standartlari hamda innovatsiyalarning asosiy milliy va xalqaro reytinglari alohida qiziqish uyg‘otmoqda.

Metodologiya. Global Innovation Index 2007 yilda INSEAD (Frantsiya biznes maktabi va tadqiqot instituti) tomonidan yangi tadqiqot loyihasi sifatida ishlab chiqilgan bo‘lib, hisobotda mamlakatlarning raqobatbardoshligi va rivojlanishi uchun innovatsion yutuqlardan foydalanish qobiliyatini va tayyorligini baholash uchun asosiy metodologik vosita hisoblanadi [1,11-b].

OECD standartlari chet el ilm-fanida va amaliyotida eng keng tarqalgani standartlardan - OECD tomonidan 2020 yilgacha Oslo qo‘llanmasi o‘n uch marotaba nashr etildi va u innovatsion salohiyatni aniqlashga bag‘ishlangan [2]. Biz o‘z izlanishlarimizni va O‘zbekistondagi innovatsiya sohasidagi faoliyat tahlilini shu manbaning 2012-2020 yillardagi ma‘lumotlari asosida olib boramiz.

Oslo qo‘llanmasi Eurostat va OECD tomonidan birgalikda tayyorlangan innovatsion salohiyatni baholash uchun keng qamrovli uslubiy hujjat bo‘lib, fan, texnologiya va innovatsiyalar bilan bog‘liq ma‘lumotlarni o‘lchash va talqin qilish bo‘yicha doimiy ravishda yangilanib turadigan qo‘llanmalarning bir qismidir. 1963 yilda birinchi bo‘lib Frascati qo‘llanmasi [3] tadqiqot va ishlanmalarni o‘z ichiga olgan. 1995 yilda Kanberra qo‘llanmasi nashr etildi, u fan va texnikada inson resurslarini rivojlantirishga bag‘ishlangan [4].

OECD va Evropa Komissiyasi (Eurostat) tomonidan homiylik qilingan Oslo qo‘llanmasining o‘n uchinchi nashri Kornell universiteti, INSEAD va Jahon intellektuallari o‘rtasida Mulkni tashkil qilish (World Intellectual Property Organization (WIPO)) hamkorligi natijasidir. GII 2020 hisobotida global innovatsion tendentsiyalar va 131 ta iqtisodiyotning innovatsion ko‘rsatkichlari keltirilgan [5]. Oslo bo‘yicha ko‘rsatkichlar OECD turli mamlakatlardagi innovatsion jarayonni tahlil qilish uchun qo‘llaniladi.

Har bir nashr etilgan yo‘riqnomada innovatsiya tushunchasi sezilarli darajada kengaygan. Masalan, Frascati qo‘llanmasida uchta turdagi innovatsion tadqiqotlar ko‘rib chiqildi: fundamental tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar va

eksperimental tadqiqotlar [6]. Oslo yo'riqnomasining so'nggi nashri innovatsiyalarning to'rt turini aniqladi: mahsulot, jarayon, tashkiliy va marketing [7].

Asosiy qism. Mahsulot innovatsiyasi ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarning xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlarni nazarda tutadi. Bunga butunlay yangi tovar va xizmatlar, shuningdek mavjudlaridan sezilarli darajada yaxshilangan mahsulotlar kiradi. **Jarayon innovatsiyasi** ishlab chiqarish va yetkazib berish usullarida sezilarli o'zgarishlarni nazarda tutadi. **Tashkiliy innovatsiya** deganda yangi tashkiliy usullarni amalga oshirish tushuniladi. Bunga biznes amaliyotidagi o'zgarishlar, ish joyidagi tartib yoki firmaning tashqi aloqalari kiradi. Va nihoyat, **marketing innovatsiyasi** yangi marketing usullarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bu mahsulot dizayni va qadoqlash, uni reklama qilish va joylashtirish, tovarlar va xizmatlar narxlarini belgilash usullarining o'zgarishi bo'lishi mumkin.

Innovatsion ko'rsatkichlar. Kompaniyaning, mintaqaning yoki mamlakatning innovatsion salohiyatini baholash uchun ushbu tahlil qaysi ko'rsatkichlar asosida amalga oshirilishini ko'rsatish kerak. Ingliz tilidagi adabiyotlarda ushbu ko'rsatkichlar "innovatsion o'lchovlar" (innovation metrics) umumiy atamasi bilan belgilanadi. Shunisi e'tiborga loyiqki, so'nggi bir necha o'n yilliklar ichida innovatsion ko'rsatkichlar tizimining o'zi sezilarli o'zgarishlarga duch keldi.

Milliy innovatsion baholash tizimlari. 2008 yilda Evropa Ittifoqi Komissiyasining taklifiga binoan Evropa Ittifoqi va a'zo davlatlar darajasidagi barcha innovatsion tashabbuslarni birlashtirgan yangi PRO INNO EUROPE innovatsion loyihasi boshlandi [8]. Ushbu loyiha Evropa Ittifoqidagi innovatsion rivojlanish darajasini aniqlash strategiyasining asosiy vositalarini taqdim etadi. Ular orasida Evropaning innovatsion ko'rsatkichlari (EIS), Innobarometr, Inno ma'lumotlar yig'ish bazasi va INNO-Appraisal mavjud.

Amalga oshirilgan tahlillarimizga asosan, Ozbekiston GII da 2012- yildan boshlab qayd qilingan, lekin 2016 va 2019 - yillar davomida ma'lum sabablarga asosan ro'yhatdan chiqarilgan va 2020 yilgi ro'yhatga qayta qo'shilgan(1-rasm).

Tahlillarga asosan, 2013 -yilda 23,9 ball bilan jahon reytingida 133 o'rinni egallagan. 2015 yilda O'zbekistonning indeksi 25,9 ni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 1,5 punktga tushgan va 24,54 taskil etgan. 2022 va 2023 -yillarda mos ravishda 25,3 va 26,2 ballar bilan 82 o'rinni egallagan.

Indeksning pasayishiga asosiy sabab bu 2 ta asosiy ko'rsatkichlardan "Biznesning rivojlanganligi" 20 punktga va "Bilim va texnologiyalar natijalari" 8 punktga pasayganligi bilan izohlash mumkin.

1-rasm. 2013-2023 yillar Global innovatsiya indeksi bo'yicha O'zbekiston reyting dinamikasi [9].

2-rasm. 2013-20223 yillar Global innovatsiya indeksining 7 ta asosiy yo'nalishlari bo'yicha O'zbekistinning ballar bo'yicha dinamikasi [10].

2-rasmda 2013-20223 yillar Global innovatsiya indeksining 7 ta asosiy yo'nalishlari bo'yicha O'zbekistinning ballar bo'yicha dinamikasi ko'rsatilgan bo'lib, Umuman barcha yo'nalishlar bo'yicha ijobiy natijalarga erishilgan. Institutsional muhit 57,3 ball bilan, 2022 yilda Inson kapitali va tadqiqotlar 49,7 ball bilan 2020 yilda, Infratuzilma 63,9 ball 2022 yilda, Bozorning rivojlanganligi 56,9 ball 2021, Biznesning rivojlanganligi 25,5 ball 2023 yilda, Bilim va texnologiyalar natijalari 27,2 ball 2015 yilda, Ijodiy faoliyat natijalari 14,6 ball 2023 yilda maximumga erishgan. Ummumiy barcha yo'nalishlari bo'yicha trend ijobiy bo'lgan.

O'zbekiston ushbu GII 2020 reytingida 93-o'rinni egallagan. 2021 yilda 86-o'rinda edi. So'ngi 4 yilda +11 punktga ko'tarilgan(1-jadval). Hozirgi paytda mamlaklar iqtisodiyoti o'rtachadan past daromad (Lower middle) hisoblanadi [11, 341-b.].

GII bo'yicha retingni so'ngi 4 yildagi asosiy o'zgarishi Institutsional muhit +40, Biznesning rivojlanganligi +49, Bilim va texnologiyalar natijalari +12. Ijodiy faoliyat natijalari +30 komponentlari bo'yicha o'sishga erishilgan. Inson kapitali va tadqiqotlar -12, Infratuzilma -1, Bozorning rivojlanganligi -42, komponentlari bo'yicha esa afsuski kamayishga olib kelgan, bu esa o'z navbatida retingni ko'tarilishiga to'sqinlik qilgan.

A.A.Abduvalievning tahlillariga ko'ra GII bo'yicha birinchi o'ntalikni rivojlangan mamlakatlar egallagan. Buning sababi, innovatsiya sohasida ilg'or bo'lgan mamlakatlar innovatsion tizimlarining uzviy aloqadorliklarini yaratishga erishishgan, ya'ni inson kapitaliga kiritiladigan investitsiyalar va innovatsion infratuzilmaning rivojlantirilishi yuqori darajadagi ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga hizmat qiladi [12].

1-jadval

2020-2023 yillar Global innovatsiya indeksining 7 ta asosiy yo'nalishlari bo'yicha O'zbekistinning dunyo mamlakatlari reytingidagi o'zni dinamikasi

	2020	2021	2022	2023	So'ngi 4 yildagi reytingdagi o'rin o'zgarishlari
Institutsional muhit	95	94	63	55	+40
Inson kapitali va tadqiqotlar	77	72	65	89	-12
Infratuzilma	72	72	74	73	-1
Bozorning rivojlanganligi	27	24	60	69	-42
Biznesning rivojlanganligi	127	123	74	78	+49
Bilim va texnologiyalar natijalari	90	77	80	78	+12
Ijodiy faoliyat natijalari	123	113	102	93	+30
Umumiy reyting	93	86	82	82	+11

GII malumotlari tahlilidan xulosa chiqarish mumkinki, avvalo O'zbekistonning GII ga qaytishi iqtisodchi olimlar tomonidan ijobiy baholandi [13,14]. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonda innovatsiya faoliyatini rivojlantirish strategiyasini belgilashda va rejalashtirishda muhim hisoblanadi. Ayni paytda mamlakatimizda raqamli texnologiyalar yutuqlari keng joriy etilmagan, ilmiy texnika bozori va unga hamroh bo'lgan infratuzilma kam rivojlangan. Innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilot va korxonalar hamda bu kabi tadbirlarni mablag' bilan ta'minlovchi kredit moliya muassasalari bu kabi ishlarni amalga oshirishga kam qiziqishadi.

Xulosa

O'zbekistonning global innovatsion kontekstga qanchalik mos kelishini o'rganish uchun Global Innovatsiyalar Indeksi (GII) va OECD standartlari ma'lumotlariga asoslanish zarur. Natijalar O'zbekistonning so'nggi o'n yillikdagi GII reytingidagi holati asosida, biznesni rivojlantirish, bilim va texnologiyalar ko'rsatkichlari, ijodiy faollik kabi sohalardagi sezilarli o'zgarishlar mavjudligini ko'rsatadi. Institutsional muhit va infratuzilmadagi ijobiy o'zgarishlar innovatsiyalar uchun yaxshilangan sharoitlarni aks ettiradi. Biroq, inson kapitali resurslari va bozorni rivojlantirish bilan bog'liq muammolar mavjud, ular qo'shimcha e'tiborni talab qiladi. Tadqiqot innovatsiyalar sohasidagi sa'y-harakatlarni davom ettirish muhimligini va O'zbekistonning global innovatsion ekotizimdagi o'rnini yaxshilash uchun jahon tendensiyalariga moslashish zarurligini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. GII-2009-2010- <https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2009-2010-Report.pdf> 11-b.
2. GII 2020 – WIPO https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
3. 6 версия Руководства Фраскати (на англ. яз.). URL: <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9202081E.PDF>
4. Руководство Канберры (на англ. яз.). <http://www.oecd.org/dataoecd/34/0/2096025.pdf>
5. GII 2020 – WIPO https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
6. 6 версия Руководства Фраскати (на англ. яз.). URL: <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9202081E.PDF>
7. GII 2020 – WIPO https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
8. www.proinno-europe.eu - официальный сайт Инновационного проекта Pro Inno Europe.
9. GII 2012, 2013, 2014, 2015, 2020.
10. The Global Innovation Index 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023.
11. The Global Innovation Index -2020, 341-b .
12. A.A.Abduvaliev O'zbekistonning global innovatsiya indeksidagi o'rnini – innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari. Iqtisodiyot va moliya 2017,1 10-b.
13. Bakhodir A., Nurullo K., Zilolaxon A. Analysis of Market Sophistication Index of the Republic of Uzbekistan //International journal of business diplomacy and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 58-63.
14. Абдуллаев А., Кадирова Л. А., Тургунов М. А. Технология применения электронных средств обучения в системе регионального образования //Инновационные педагогические технологии. – 2018. – С. 120-123.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

